

Marta Cortes Duarte — professora da Faculdade de Farmácia da UFRJ e Farmacêutica Homeopata.

Medicamentos de alta potência acrescidos de centesimais Hahnemannianas

O crescimento da Homeopatia levou ao surgimento de um número cada vez maior de médicos homeopatas e a uma grande receptividade por parte dos pacientes. Levou também ao surgimento de grupos de estudo de Farmácia Homeopática que formaram profissionais farmacêuticos interessados no desenvolvimento da Homeopatia no que diz respeito não só à Medicina mas também à Farmácia.

Ressurgiu daí a relação Médico-Farmacêutico, e nesta relação os farmacêuticos tiveram a possibilidade de conhecer e ajudar a resolver algumas dificuldades encontradas pelos médicos no dia a dia de sua clínica. Uma delas era a grande dificuldade encontrada com as poucas potências de medicamentos disponíveis nas farmácias. Havia potências pré-determinadas, e não havia a possibilidade de contar com uma intermediária entre 12C e 30C ou ainda entre 1M e 10M.

Surgiram várias alternativas para ampliar o leque de recursos do médico. As LM (Cinquenta-millesimais), as Centesimais Hahnemannianas (CH) acima de 30C, as intermediárias de Fluxo Contínuo, são alguns complexos.

Vou me deter na preparação das intermediárias feitas pelo método Hahnemanniano a partir de matriz feita em fluxo contínuo.

O que é uma Centesimal Hahnemanniana?

É um medicamento preparado na escala centesimal (1/100) pelo método hahnemanniano de frascos múltiplos (1 frasco para cada potência). A cada diluição acompanha a dinamização, que significa impôr ao frasco com a diluição, 100 fortes sucussões manuais.

Por quê 100 sucussões?

Não existe consenso entre os farmacêuticos homeopatas quanto ao número de sucussões a serem dadas a cada dinamização. Optei por 100 sucussões princi-

palmente por quê, na sexta edição do Organon, nos parágrafos 269 e 270, quando Hahnemann descreve a preparação da escala cinqüenta-milesimal (LM) ele determina o número de 100 succussões. Alguns acham que este número só deve ser utilizado para LM. Entendo que, por ser uma preparação especial, onde todos os medicamentos passam pelos métodos de trituração e dinamização de líquidos por succussões, Hahnemann escolheu tudo que

tinha obtido de melhor em suas experimentações e estudos, para preparar os medicamentos. Por que usar 10 succusões se o nosso mestre maior já no final da vida com todo acervo de conhecimentos que acumulou nos propunha 100 succussões?

Todo e qualquer medicamento preparado na escala centesimal deve ser feito pelo método hahnemanniano de frascos múltiplos até a trigésima potência (30C = 30CH).

Podemos esquematizar:

A partir da 30C podemos usar métodos diferentes para chegar às altas potências. Os mais comuns são:

1 — Fluxo Contínuo: a partir da 30C utilizar o dinamizador automático de fluxo contínuo.

2 — Korsakov: a partir da 30C utilizar o método de dinamização

manual em frasco único até 200C e a partir daí utilizar o dinamizador automático de fluxo contínuo.

Optei pelo método 1, ou seja, a matriz, para produção de altas potências é a 30CH. A 32C já é um medicamento obtido no dinamizador de fluxo contínuo, e por isto 32C é diferente de 32CH.

Como é feito o medicamento por fluxo contínuo?

Num recipiente coloca-se a matriz 30CH numa quantidade que seja 1/100 do total da capacidade do recipiente, onde haverá a agitação através de palhetas mecânicas. A entrada e saída de líquido diluente (água ou álcool) se dá automaticamente e cronometradamente, de maneira que, ao completarmos cada 100 agitações mecânicas haverá renovação total do líquido diluente restando sempre apenas 1/100 da potência anterior.

É comum os laboratórios obterem a 998C ou 999C em fluxo

contínuo e chegarem até a 1M com o acréscimo de 1 ou 2 diluições e dinamizações pelo método hahnemanniano ou pelo de Korsakov.

E o que é uma intermediária hahnemanniana de fluxo contínuo?

É o aumento da potência medicamentosa através de diluições e dinamizações hahnemannianas, só que a partir de uma matriz na potência 1M ou 200C ou 500M ou 1MM, etc... e não a partir da tintura-mãe.

Em resumo, para obter 1M/30C:

Alguns colegas sugerem que não deveria ser feita uma CH a partir de fluxo contínuo e sim utilizar o método de Korsakov para não haver uma mistura de métodos. Discordo desta opinião porquê Fluxo Contínuo já é um método híbrido de CH e FC e em alguns laboratórios o medicamento é uma mistura dos três métodos CH-K-FC.

Qual a nomenclatura correta?

O correto é colocar a potência de fluxo contínuo acrescida de uma barra (/) e depois o número da potência CH.

Por ex.:

$$1M/30C = 1M/CH = 1.000/30C = 1.000/30CH$$

Cuidado: nunca escrever 1.030!
Esta nomenclatura poderá signi-

ficar dois medicamentos distintos e nenhum deles será intermediária hahnemanniana de fluxo contínuo. Se for 1.030C é um medicamento preparado até o final em fluxo contínuo, e se for 1.030CH refere-se a um medicamento levado do início até o final pelo método manual hahnemanniano.

Qual o objetivo destes medicamentos intermediários?

O objetivo é de aumentar o leque de alternativas em medicamentos para os médicos prescreverem.

O objetivo é desenvolver a Homeopatia.

O objetivo é pesquisar, comparar, estudar, experimentar.